

ARTICLE

Liste préliminaire des Bethylidae de France (Hymenoptera : Chrysoidea)

Erwann MARHIC¹

MARHIC, E. (2022). Liste préliminaire des Bethylidae de France (Hymenoptera : Chrysoidea). *Osmia*, **10**: 13–24. <https://doi.org/10.47446/OSMIA10.2>

Résumé

Une liste synonymique des espèces françaises de Bethylidae est proposée sur la base d'une synthèse bibliographique, à laquelle s'ajoutent six nouvelles espèces pour le pays signalées par l'auteur, portant le nombre d'espèces inventoriées à 76. Au sein de cette liste, une espèce du genre *Plastanoxus*, méritant des investigations supplémentaires, est nouvelle pour l'Europe et peut-être pour la science. Les conditions d'observation des espèces nouvelles pour la France sont précisées et des commentaires précisent lorsque le statut d'une espèce a changé ou n'est pas encore clair.

Mots-clefs | guêpes parasites • Aculéates • Europe de l'Ouest • nouvelles données • synonymes

Preliminary checklist of Bethylidae from France (Hymenoptera: Chrysoidea)

Abstract

A synonymic list of French species of Bethylidae is proposed based on a bibliographical synthesis, to which six new species for the country are added by the author, bringing the number of known species to 76. Within this list, a species of the genus *Plastanoxus*, deserving further investigation, is new to Europe and possibly to science. The conditions for observing the species that are new to France are specified and comments are made when the status of a species has changed or is not yet clear.

Keywords | parasitic wasps • Aculeata • Western Europe • new records • synonyms

Reçu • Received | 02 December 2021 || Accepté • Accepted | 26 March 2022 || Publié (en ligne) • Published (online) | 30 March 2022
Reviewers | M. OLMI • J. DE ROND || <http://www.zoobank.org/5A98D10F-FC70-4238-A99C-4290679C3CB1>

INTRODUCTION

Les Bethylidae sont des Hyménoptères Aculéates encore bien méconnus, ce qui s'explique sans doute en partie par la petite voire très petite taille de nombreuses espèces (allant de 0,9 mm à près de 30 mm de long pour les plus grosses espèces tropicales). Leur biologie est peu connue mais on distingue des parasitoïdes de Lépidoptères et de Coléoptères. Comme la plupart des autres familles d'Aculéates, ils semblent plus diversifiés dans les régions chaudes du globe, à climat méditerranéen ou tropical (AZEVEDO *et al.*, 2018). En France, ils semblent largement répartis mais rarement représentés par de forts effectifs (observations de l'auteur).

Depuis les révisions de KIEFFER (1906, 1914) et la faune de France de BERLAND (1928), aucune révision globale des Bethylidae de France n'a été entreprise. Plusieurs notes faunistiques sur des captures françaises ont été publiées (BERNARD, 1934, 1935a, 1935b, 1936a, 1936b, 1939 ; MANEVAL,

1932, 1935 ; PICARD, 1932 ; VANCE & PARKER, 1932) et plusieurs espèces ont été décrites de France (ARLÉ, 1929 ; DUCHAUSSOY, 1916 ; MANEVAL, 1930, 1935 ; RICHARDS, 1939 ; TUSSAC & TUSSAC, 2005).

Le tableau I montre l'évolution de l'état de la connaissance sur les Bethylidae de France. On notera notamment que les Bethylidae ont été bien étudiés dans notre pays au début du XX^e siècle (1901-1910) où un grand nombre d'espèces y ont été décrites, principalement par J. J. KIEFFER, puis durant les années 1931-1940 où plusieurs espèces sont signalées pour la première fois sur le territoire par plusieurs auteurs (ARLÉ, 1929 ; BERNARD, 1934, 1935a, 1935b, 1936a, 1936b, 1939 ; MANEVAL, 1930, 1932, 1935 ; PICARD, 1932 ; RICHARDS, 1939 ; VANCE & PARKER, 1932).

En 2018, AZEVEDO *et al.* publient une révision générique mondiale des Bethylidae. Ce travail ainsi que la découverte

¹ [EM] 25 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F – 78780 Maurecourt, France • erwann.marhic@gmail.com
 <http://www.zoobank.org/3A03873C-E603-4C6F-9DAF-BE8173229549>

Osmia est une revue en libre accès publiée par l'Observatoire des Abeilles (France) sous licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition que la source soit explicitement citée.

Osmia is an open-access journal published by the Observatory of Bees (France) under Creative Commons Attribution International License CC BY 4.0 which allows the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.

d'espèces nouvelles pour la France parmi des échantillons transmis à l'auteur ont motivé la publication de cette liste

préliminaire qui a pour objectif de servir de base de travail sur cette famille à l'échelle française.

Tableau I. Évolution de la connaissance des Bethyidae de France au cours du temps.

Les chiffres entre parenthèses incluent une espèce du genre *Plastanoxus* non déterminée à ce jour et peut-être à décrire.

Année	Avant 1900	1901-1910	1911-1920	1921-1930	1931-1940	1941-1950	1951-1960	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010	Après 2010
Nombre de mentions nouvelles pour la France	1	11	1	2	14	0	0	2	1	0	1	1	6 (7)
Nombre d'espèces nouvelles pour la science décrites	7	18	3	2	2	0	0	2	0	0	0	1	0 (1)
Nombre cumulé d'espèces connues de France	8	37	41	45	61	61	61	65	66	66	67	69	76

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La base de liste proposée ici provient principalement des publications citées précédemment et du catalogue mondial de cette famille (GORDH & MÓCZÁR, 1990). Elle a été enrichie par des données provenant de la collection personnelle de l'auteur et d'un inventaire provisoire réalisé lors d'une première visite au MNHN (8-10 novembre 2021) où seul un faible nombre de spécimens a pu être étudié. La classification

des sous-familles et des genres retenue ici est celle d'AZEVEDO *et al.* (2018). 76 espèces françaises de Bethyidae sont recensées dans cet article. Au vu de la faible pression de collecte sur cette famille, les espèces présentes dans les pays limitrophes à la France sont également signalées. Pour chaque espèce, les éléments connus relatifs à sa répartition sont précisés de manière concise.

LISTE DES BETHYLIDAE DE FRANCE

Bethylinae

Bethylus LATREILLE, 1802

▪ *Bethylus boops* (THOMSON, 1862)

= *Anoxus boops* THOMSON, 1862

Espèce citée de France pour la première fois.

Matériel examiné

Oise (60) : Sacy-le-Grand, 2 ♀♀, 10.VII.2020, capturés à la tente MALAISE (leg. CEN Hauts-de-France, coll. E. MARHIC). **Eure-et-Loir (28)** : Montigny-sur-Avre, 1 ♀, 29.V.2021, 1 ♀, 31.V.2021 (leg. R. MAHAUT, coll. E. MARHIC). **Nord (59)** : Mont Saint-Frieux, 1 ♀, 9-24.V.2017, capturée à la tente MALAISE (B. NICOLAS leg., coll. J. L. VAGO). **Eure (27)** : Vernon, 1 ♀, 25.IV.2021 (P. VIGNAC leg., coll. E. MARHIC). **Ardèche (07)** : Vernoux-en-Vivarais, 1 ♀, 13.VII.2020 (leg. & coll. E. MARHIC). **Bas-Rhin (67)** : La Petite-Pierre, 1 ♀, 01.VI.2020 (leg. & coll. E. MARHIC). **Yvelines (78)** : Maurecourt, 4 ♀♀, 20.IV.2020 (leg. & coll. E. MARHIC). **Allier (03)** : Saint-Didier-la-Forêt, 1 ♀, 08.VIII.2019, 1 ♀, 13/IX/2019 (leg. Université Orléans, coll. E. MARHIC) ; **Cher (18)** : Saint-Laurent, 1 ♀, 28.VII.2019 (leg. Université Orléans, coll. E. MARHIC) ; Vouzeron, 1 ♀, 28.VII.2019 (leg. Université Orléans, coll. E. MARHIC).

Les spécimens du Loiret, de l'Allier, du Loir-et-Cher et du Cher ont été capturés dans le cadre du projet *Canopée* mené par l'université d'Orléans (VINCENT *et al.*, 2020).

Répartition : Suède, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Madère (GORDH & MÓCZÁR, 1990), Allemagne (de ROND 2001), Belgique (PAULY *et al.*, in prep.).

Figure 1. *Bethylus boops* (THOMSON, 1862) [femelle].
Cliché P. VIGNAC.

▪ *Bethylus cephalotes* (FÖRSTER, 1860)

= *Perisemus cephalotes* FÖRSTER, 1860

= *Bethylus fuscicornis* (JURINE, 1807) var. *tibialis* KIEFFER, 1905

Espèce signalée de France par KIEFFER (1906, 1914) et par BERLAND (1928) qui la cite de nombreuses localités et la considère comme assez commune en France.

Répartition : Ouest et Nord de l'Europe (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Ardennes, Drôme, Haute-Saône, Hauts-de-Seine, Moselle, Nord, Saône-et-Loire, Yvelines, Pyrénées (BERLAND, 1928).

- ***Bethylus coniceps* (KIEFFER, 1904)**
= *Anoxus coniceps* KIEFFER, 1904

Espèce signalée de France par BERLAND (1976).

Répartition : France méridionale (BERLAND, 1976) et Italie (GORDH & MÓCZÁR, 1990).

- ***Bethylus dendrophilus* Richards, 1939**

Espèce signalée de France par RICHARDS (1939).

Répartition : Angleterre, France, Suède (GORDH & MÓCZÁR, 1990), Pays-Bas (DE ROND, 2004), Belgique (PAULY *et al.*, *in prep.*). France : Var, environs de Paris (RICHARDS, 1939).

- ***Bethylus fuscicornis* (JURINE, 1807)**
= *Omalus fuscicornis* JURINE, 1807
= *Bethylus syngenesiae* HALIDAY, 1834
= *Bethylus fulvicornis* CURTIS, 1838
= *Bethylus triareolatus* FÖRSTER, 1851
= *Episemus variabilis* THOMSON, 1862
= *Bethylus fuscicornis* var. *maurus* KIEFFER, 1905
= *Bethylus fulvicornis brevipennis* HELLEN, 1920
= *Bethylus berlandi* ARLÉ, 1929

Espèce signalée de France par KIEFFER & MARSHALL (1906) et BERLAND (1928) qui la cite de nombreuses localités et la considère comme commune.

Répartition : toute l'Europe, Afrique du Nord (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Alpes-Maritimes, Corse, Gard, Hauts-de-Seine, Hérault, Maine-et-Loire, Val-de-Marne, Vendée (BERLAND, 1928), Yonne (ARLÉ, 1929), Var (BERNARD, 1935a).

- ***Bethylus pilosus* (KIEFFER, 1904)**
= *Anoxus pilosus* KIEFFER, 1904

Espèce signalée de France pour la première fois par BERNARD (1935a) qui la considère comme assez commune dans le Sud de la France. Le statut de cette espèce est encore incertain : il semble exister des individus intermédiaires entre *B. pilosus* et *B. boops*, ce qui pourrait indiquer qu'il s'agit d'une seule et même espèce très variable (DE ROND, *comm. pers.*).

Répartition : Pays-Bas, Sud de la France, Italie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales, Var (BERNARD, 1935a).

- ***Bethylus paradoxus* NAGY, 1970**

Espèce citée de France ici pour la première fois (détermination confirmée par J. DE ROND).

Matériel examiné

Côte-d'Or (21) : Forêt de Citeaux, 1 ♂, O8.IX.1960 (*coll.* J. BARBIER [5656] / MNHN, Paris).

Répartition : Roumanie (NAGY, 1970).

- **[[*Bethylus punctatus* LATREILLE, 1804 ?]]**

Cette septième espèce de *Bethylus* est citée de France par GORDH & MÓCZÁR (1990). RICHARDS (1939) la considère toutefois comme un synonyme de *B. fuscicornis* ou *B. cephalotes*. Le type étant perdu, la prudence incite à rejeter cette espèce.

Goniozus FÖRSTER, 1856

- ***Goniozus claripennis* (FÖRSTER, 1851)**
= *Bethylus claripennis* FÖRSTER, 1851
= *Bethylus fuscipennis* FÖRSTER, 1851
= *Goniozus distigmus* THOMSON, 1862
= *Goniozus audouinii* WESTWOOD, 1874
= *Goniozus claripennis* var. *fuscipennis* KIEFFER, 1905
= *Goniozus claripennis* var. *tibialis* KIEFFER, 1905
= *Goniozus claripennis claripennis* KIEFFER, 1914

Espèce signalée de France par KIEFFER & MARSHALL (1906) et BERLAND (1928) qui la cite de nombreuses localités et la considère comme commune.

Répartition : Europe de l'Ouest (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Aude, Charente-Maritime, Haute-Garonne, Hérault, Seine-et-Marne (BERLAND, 1928), Var (BERNARD, 1935b).

- ***Goniozus gallicola* (KIEFFER, 1905)**
= *Parasierola gallicola* KIEFFER, 1905

Espèce signalée de France par BERLAND (1928), puis par BERNARD (1935a).

Répartition : France, Italie, Autriche, Tchécoslovaquie, Moldavie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Hérault (BERLAND, 1928), Var (BERNARD, 1935a).

Bethylinae à rechercher

- *Bethylus arcuatus* KIEFFER, 1905 : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- *Bethylus cenoptera* (PANZER, 1801) : citée d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- *Bethylus dubius* (KIEFFER, 1904) : citée d'Italie (OLMI, 1994) et d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- *Bethylus formicarius* (PANZER, 1806) : citée d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- *Bethylus fuscipennis* KLUG, 1810 : citée d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- *Bethylus gestroi* (KIEFFER, 1904) : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- *Bethylus hemipterus* (PANZER, 1801) : citée d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- *Bethylus mandibularis* (KIEFFER, 1904) : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956) et d'Italie (OLMI, 1994).
- *Bethylus nitidus* (THOMSON, 1862) : citée de Belgique (PAULY *et al.*, *in prep.*) et d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- *Bethylus nudipennis* KLUG, 1810 : citée d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- *Bethylus ruficornis* KLUG, 1810 : citée d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- *Bethylus rufipes* (KIEFFER, 1904) : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- *Bethylus struvei* SZELENYI, 1941 : citée d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- *Goniozus disjuncta* (KIEFFER, 1926) : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- *Goniozus distigmus* THOMSON, 1862 : citée de Belgique (PAULY *et al.*, *in prep.*).
- *Goniozus gestroi* (KIEFFER, 1904) : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- *Goniozus punctatus* KIEFFER, 1905 : citée d'Italie (OLMI, 1994).

Epyrinae

Anisepyrus KIEFFER, 1905

- ***Anisepyrus pallidipennis* (KIEFFER, 1906)**
= *Rhabdepyrus pallidipennis* KIEFFER, 1906

Espèce signalée de France dans BERNARD (1935a). Cette

espèce est rattachée au genre *Anisepyrus* par AZEVEDO *et al.* (2018) même si ce rapprochement peut sembler surprenant car ce genre est considéré par ces mêmes auteurs comme néarctique et néotropical. Le type étant perdu (GORDH & MÓCZÁR, 1990), il serait donc particulièrement intéressant de retrouver le spécimen identifié comme *Anisepyrus pallidipennis* KIEFFER par BERNARD.

Répartition : Hongrie, Espagne (GORDH & MÓCZÁR, 1990), France (BERNARD, 1935a), France : Var.

***Epyris* WESTWOOD, 1832**

▪ ***Epyris arcuatus* KIEFFER, 1906**

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Bouches-du-Rhône).

▪ ***Epyris bilineatus* THOMSON, 1862**

= *Epyris bilineata* THOMSON, 1862

= *Epyris fraternus* WESTWOOD, 1874

= *Epyris saeva* WESTWOOD, 1874

= *Epyris multidentatus* KIEFFER, 1906

= *Epyris multidentatus* var. *angustipennis* KIEFFER, 1906

Espèce signalée de France dans KIEFFER & MARSHALL (1906), BERNARD (1935b) considère l'espèce commune dans le Var.

Répartition : Toute l'Europe (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Var, Yvelines (BERLAND, 1928), Haute-Loire (MANEVAL, 1932).

▪ ***Epyris brevipennis* KIEFFER, 1906**

= *Epyris brevipennis* var. *meridionalis* DUCHAUSSOY, 1916

Espèce décrite de France dans KIEFFER & MARSHALL (1906), semble commune sur le littoral du Nord de l'Europe (DE ROND, 2004, *obs. pers.*).

Répartition : Belgique, France, Roumanie (GORDH & MÓCZÁR, 1990), Belgique (PAULY *et al.*, *in prep.*), Pays-Bas (de ROND 2004), France : Nord, Somme, Landes (BERLAND, 1928), Var (BERNARD, 1935b).

▪ ***Epyris foveatus* KIEFFER, 1904**

Espèce signalée de France par NAGY (1970).

Répartition : France et Italie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Haute-Garonne.

▪ ***Epyris gaullei* KIEFFER, 1906**

Espèce décrite de France dans KIEFFER & MARSHALL (1906), à nouveau signalée par BERNARD (1935b).

Répartition : France et Italie (GORDH & MÓCZÁR, 1990) France : Yvelines (KIEFFER & MARSHALL, 1906), Var (BERNARD, 1935b).

▪ ***Epyris hemipterus* KIEFFER, 1906**

= *Rhabdepyris hemipterus* KIEFFER, 1906

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Landes).

▪ ***Epyris marshalli* KIEFFER, 1906**

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906).

Répartition : France, Espagne, Tunisie, Roumanie, Israël (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Bouches-du-Rhône.

▪ ***Epyris maximus* BERLAND, 1928**

Espèce décrite de France dans BERLAND (1928). De rares captures françaises sont mentionnées par MANEVAL (1932).

Répartition : France et Roumanie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Allier, Pyrénées (BERLAND, 1928), Haute-Loire (MANEVAL, 1932).

▪ ***Epyris niger* WESTWOOD, 1832**

Espèce signalée de France par KIEFFER & MARSHALL (1906). BERLAND (1928) la cite de nombreuses localités et ARLÉ (1929) considère l'espèce comme commune.

Répartition : toute l'Europe, Égypte (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Charente-Maritime, Corrèze, Finistère, Haut-Rhin, Hérault, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Seine-Maritime, Yvelines (BERLAND, 1928), Yonne (ARLÉ, 1929).

▪ ***Epyris pallidinervis* (KIEFFER, 1904)**

= *Rhabdepyris pallidinervis* KIEFFER, 1904

Espèce signalée de France dans BERNARD (1935b).

Répartition : Pays-Bas (GORDH & MÓCZÁR, 1990), France (BERNARD, 1935b). France : Var.

***Holepyris* KIEFFER, 1904**

▪ ***Holepyris crenulatus* KIEFFER, 1906**

= *Holepyris breviscutellatus* KIEFFER, 1906

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906). BERLAND (1928) la cite de plusieurs localités et BERNARD (1934) considère l'espèce comme commune dans le Var.

Répartition : France (Drôme, Hérault, Var, Corse).

▪ ***Holepyris erythroderes* MARSHALL, 1906**

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906).

Répartition : France et Maroc (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Corse.

▪ ***Holepyris fuscipennis* KIEFFER, 1906**

Espèce signalée de France par BERNARD (1934).

Répartition : Tunisie (GORDH & MÓCZÁR, 1990), France (BERNARD, 1934). France : Var.

▪ ***Holepyris lavagnei* DUCHAUSSOY, 1916**

Espèce décrite de France par DUCHAUSSOY (1916), non signalée depuis sa description. MANEVAL (1935) propose de mettre cette espèce en synonymie avec *Holepyris pedestris* KIEFFER. Cependant, *H. lavagnei* est considérée comme une espèce valide par GORDH & MÓCZÁR (1990) et AZEVEDO *et al.* (2018). Non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Hérault).

▪ ***Holepyris maculipennis* MARSHALL, 1874**

= *Isobrachium maculipenne* MARSHALL, 1874

= *Holepyris maculipennis* KIEFFER, 1906

= *Holepyris maculipennis* var. *erythropus* KIEFFER, 1906

Espèce décrite de Corse dans MARSHALL (1874). BERNARD (1934) considère l'espèce comme assez commune dans le Var.

Répartition : France et Espagne (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Corse (MARSHALL, 1874), Var (BERNARD, 1934).

▪ ***Holepyris neglectus* KIEFFER, 1906**

Espèce signalée de France par BERNARD (1934).

Répartition : Hongrie (GORDH & MÓCZÁR, 1990), France (BERNARD, 1934). France : Var.

▪ ***Holepyris rufitarsis* KIEFFER, 1906**

Espèce signalée de France par BERNARD (1934).

Répartition : Italie (GORDH & MÓCZÁR, 1990), France (BERNARD, 1934). France : Var.

***Laelius* ASHMEAD, 1893**

▪ ***Laelius anthrenivorus* TRANI, 1909**

Espèce signalée de France dans VANCE & PARKER (1932).

Répartition : France, Italie, Roumanie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Var.

▪ ***Laelius bipartitus* KIEFFER, 1906**

Espèce décrite de France dans KIEFFER & MARSHALL (1906), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Landes).

▪ ***Laelius borealis* VIKBERG, 2005**

Espèce citée de France ici pour la première fois, décrite et connue seulement de Suède (VIKBERG & KOPONEN, 2005).

Matériel examiné

Oise (60) : Cuisse-la-Motte, 1 ♀, 18.III.2020, spécimen capturé en intérieur (leg. M. BERTRAND, coll. E. MARHIC).

Cette espèce a été identifiée à l'aide de la révision de VIKBERG & KOPONEN (2005), dont les auteurs n'ont pu examiner tous les types européens et sa validité est peut-être à remettre en question (DE ROND, *comm. pers.*).

▪ ***Laelius femoralis* FÖRSTER, 1860**

- = *Bethylus femoralis* FÖRSTER, 1860
- = *Allepyris microneurus* KIEFFER, 1906
- = *Allepyris nigricrus* KIEFFER, 1906

Espèce signalée de France par KIEFFER & MARSHALL (1906) sous les noms d'*Allepyris microneurus* KIEFFER et *Allepyris nigricrus* KIEFFER (synonymisés par BERLAND), à nouveau signalée par MANEVAL (1935) et BERNARD (1939). *L. femoralis* FÖRSTER et *L. microneurus* KIEFFER ont été mis en synonymie très récemment (DE ROND *in* NOTTON *et al.*, 2014).

Répartition : Allemagne, Finlande, Suède, France, Belgique, Japon (GORDH & MÓCZÁR, 1990), Pays-Bas (DE ROND, 2004). France : Seine-Maritime, Haute-Saône (BERLAND, 1928), Haute-Loire (MANEVAL, 1935), Pyrénées-Orientales (BERNARD, 1939).

▪ ***Laelius foersteri* KIEFFER, 1914**

- = *Laelius rufipes* KIEFFER, 1906
- = *Bethylus rufipes* FÖRSTER, 1860

Espèce signalée de France par BERNARD (1939).

Répartition : Allemagne (GORDH & MÓCZÁR, 1990) France (BERNARD, 1939). France : Pyrénées-Orientales.

▪ ***Laelius fumimarginalis* VIKBERG, 2005**

Espèce citée de France ici pour la première fois, décrite et connue seulement de Suède (VIKBERG & KOPONEN, 2005).

Matériel examiné

Yvelines (78) : Maurecourt, 1 ♂ ; 15.X.2020, 1 ♂ ; 15.I.2021, 1 ♀, 15.III.2021 ; 1 ♂, 07.X.2021. Spécimens capturés en intérieur (leg. & coll. E. MARHIC).

Cette espèce (figure 2) a été identifiée à l'aide de la révision de VIKBERG & KOPONEN (2005) pour laquelle les auteurs n'ont pu examiner tous les types européens et sa validité est peut-être à remettre en question (DE ROND, *comm. pers.*).

Figure 2. *Laelius fumimarginalis* VIKBERG, 2005 [mâle].
Cliché P. VIGNAC.

▪ ***Laelius pedatus* (SAY, 1836)**

- = *Bethylus pedatus* SAY, 1836
- = *Ateleopterus nubilipennis* ASHMEAD, 1887
- = *Bethylus constrictus* ASHMEAD, 1893
- = *Laelius tricarinatus* ASHMEAD, 1893
- = *Laelius rufipes* ASHMEAD, 1893
- = *Laelius nigripilosus* ASHMEAD, 1893
- = *Laelius ashmeadi* KIEFFER, 1908
- = *Laelius fumipennis* BRUES, 1910

Espèce (figure 3) citée de France ici pour la première fois, elle est cependant connue de plusieurs pays européens : Grande-Bretagne (NOTTON *et al.*, 2014), Pays-Bas (HEITMANS, 1998) et Finlande (VIKBERG & KOPONEN, 2005). Cette espèce semble vivre uniquement en intérieur (notamment dans les musées) où elle parasite des Coléoptères Dermestidae ravageurs de collections des genres *Anthrenus* et *Trogoderma* (NOTTON, 2016).

Matériel examiné

Yvelines (78) : Maurecourt, 1 ♂, 15.X.2020 ; 1 ♂, 15.I.2021 ; 1 ♀, 15.III.2021 ; 1 ♂, 07.X.2021. Spécimens capturés en intérieur (leg. & coll. E. MARHIC).

Répartition : Amérique du Nord, Brésil (GORDH & MÓCZÁR, 1990), Grande-Bretagne (NOTTON *et al.*, 2014), Pays-Bas (HEITMANS, 1998) et Finlande (VIKBERG & KOPONEN, 2005).

Figure 3. *Laelius pedatus* (SAY, 1836) [femelle]. Cliché P. VIGNAC.

▪ ***Laelius perrisi* KIEFFER, 1906**

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Landes).

▪ ***Laelius tibialis* KIEFFER, 1906**

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Landes).

Epyrinae à rechercher

- ***Epyris apterus*** CAMERON, 1888 : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Epyris fuscipes*** (KIEFFER, 1906) : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Epyris hispanicum*** (CAMERON, 1881) : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Epyris longicollis*** KIEFFER, 1906 : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Epyris minor*** KIEFFER, 1906 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Epyris myrmecophilus*** (KIEFFER, 1904) : citée de Belgique (PAULY *et al.*, in prep.) et d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- ***Epyris nigricornis*** (NEES, 1834) : citée d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- ***Epyris quinquecarinatus*** KIEFFER, 1906 : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Epyris sublevius*** KIEFFER, 1904 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Holepyris bidentatus*** KIEFFER, 1904 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Holepyris dubius*** KIEFFER, 1904 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Holepyris glabratus*** (FABRICIUS, 1798) : citée d'Angleterre (PERKINS, 1976).
- ***Holepyris hyalinipennis*** KIEFFER, 1904 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Holepyris inermis*** KIEFFER, 1906 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Holepyris lineatus*** KIEFFER, 1906 : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Holepyris multidentatus*** KIEFFER, 1911 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Holepyris nigerrimus*** KIEFFER, 1906 : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Holepyris pedestris*** KIEFFER, 1904 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Holepyris punctaticollis*** KIEFFER, 1906 : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Holepyris sylvanidis*** (BRËTHES, 1913) : citée d'Angleterre (PERKINS, 1976) et de Belgique (PAULY *et al.*, in prep.).

- ***Holepyris tibialis*** KIEFFER, 1906 : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Holepyris tricarinatus*** KIEFFER, 1906 : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Laelius elisae*** RUSSO, 1938 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Laelius fulvipes*** KIEFFER, 1906 : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956) et d'Italie (OLMI, 1994).

Mesitinae

***Anaylax* MÓCZÁR, 1970**

▪ ***Anaylax pillaulti* MÓCZÁR, 1970**

Espèce décrite de France dans MÓCZÁR (1970a), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Pyrénées-Orientales).

***Clytrovorus* NAGY, 1972**

▪ ***Clytrovorus horvathi* (KIEFFER, 1906)**

= *Mesitius horvathi* KIEFFER, 1906

Espèce signalée de France dans NAGY (1969).

Répartition : France, Hongrie, Roumanie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Haute-Loire.

***Gerbekas* ARGAMAN, 2003**

▪ ***Gerbekas carcelii* (WESTWOOD, 1874)**

= *Mesitius carcelii* WESTWOOD, 1874

= *Heterocoelia carcelii* (WESTWOOD, 1874)

= *Mesitius carcelii* var. *gracilis* KIEFFER, 1906

= *Mesitius carcelii* var. *obscurus* KIEFFER, 1906

Espèce signalée de France par KIEFFER & MARSHALL (1906). BERLAND (1928) la cite de plusieurs localités, tout comme PICARD (1932).

Répartition : Méditerranée (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Drôme, Var, Bouches-du-Rhône, Corse (BERLAND, 1928), Hérault (PICARD, 1932).

***Heterocoelia* DAHLBOM, 1854**

▪ ***Heterocoelia cursor* (KIEFFER, 1906)**

= *Mesitius cursor* KIEFFER, 1906

= *Codorcas cursor* (KIEFFER, 1906)

= *Mesitius cursor* var. *picardi* HOFFER, 1936

Espèce signalée de France par PICARD (1932).

Répartition : Espagne, France, Autriche, République Tchèque, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Hérault.

▪ ***Heterocoelia nagy* (MÓCZÁR, 1969)**

= *Mesitius nagy* MÓCZÁR, 1969

Espèce décrite de France par MÓCZÁR (1969).

Répartition : Espagne, France, Italie, Grèce, Roumanie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Vaucluse et Corse.

▪ ***Heterocoelia nitida* (KIEFFER, 1906)**

= *Mesitius nitida* KIEFFER, 1906

Espèce signalée de France par PICARD (1932)

Répartition : Espagne, France, Algérie, Tunisie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Hérault.

▪ ***Heterocoelia ruficollis* (KIEFFER, 1906)**

= *Mesitius ruficollis* KIEFFER, 1906

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906), signalée à nouveau par BERLAND (1928) puis PICARD (1932).

Répartition : France et Roumanie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Pyrénées-Orientales, Corse (BERLAND, 1928), Hérault (PICARD, 1932).

***Mesitius* SPINOLA, 1853**

▪ ***Mesitius africanus* KIEFFER, 1906**

= *Mesitius africanus africanus* MÓCZÁR, 1970

= *Mesitius africanus lugubris* NAGY, 1970

Espèce signalée de France par PICARD (1932).

Répartition : Espagne, France, Algérie, Maroc (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Hérault.

▪ ***Mesitius ghilianii* SPINOLA, 1851**

= *Scleroderma mutilloides* COSTA, 1864

= *Mesitius brevipennis* CAMERON, 1889

= *Mesitius hemipterus* KIEFFER, 1906

= *Mesitius hemipterus* var. *nigrescens* PICARD, 1932

Espèce signalée de France par PICARD (1932).

Répartition : Méditerranée (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Hérault.

▪ ***Mesitius rufithorax* WESTWOOD, 1874**

= *Mesitius cursitans* KIEFFER, 1906

Espèce signalée de France par PICARD (1932).

Répartition : Espagne, France, Algérie, Maroc (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Hérault.

***Metrionotus* MÓCZÁR, 1970**

▪ ***Metrionotus pyrenaicus* (KIEFFER, 1906)**

= *Mesitius pyrenaicus* KIEFFER, 1906

= *Mesitius ruficollis* var. *pyrenaica* BERLAND, 1928

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906), à nouveau signalée par PICARD (1932).

Répartition : France (Pyrénées-Orientales, Hérault).

Mestinae à rechercher

- ***Bradepyrus proximus* (KIEFFER, 1906)** : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Heterocoelia halidai* (WESTWOOD, 1874)** : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Heterocoelia halidaiella* (WESTWOOD, 1874)** : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Heterocoelia hispanica* (CAMERON, 1888)** : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Heterocoelia hungarica* (KIEFFER, 1906)** : citée d'Allemagne (de Rond, 2001).
- ***Heterocoelia levicollis* (KIEFFER, 1906)** : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Heterocoelia nigriventris* (DAHLBOM, 1845)** : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Mesitius cameroni* KIEFFER, 1906** : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Mesitius erythrothorax* MARSHALL, 1906** : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Mesitius szabo* MÓCZÁR, 1970** : citée d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- ***Metrionotus nigriceps* (KIEFFER, 1906)** : citée d'Italie (OLMI, 1994).

- ***Parvoculus parvulus* (KIEFFER, 1906)** : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Sulcomesitius haemorrhoidalis* (MAGRETTI, 1897)** : citée d'Italie (OLMI, 1994).

Pristocerinae

***Dissomphalus* ASHMEAD, 1893**

***Dissomphalus claudivani* ARGAMAN, 1989**

Espèce signalée de France par ARGAMAN *et al.* (1991).

Répartition : Israël (GORDH & MÓCZÁR, 1990), France (ARGAMAN *et al.*, 1991). France : Corse.

***Parasceroaderma* KIEFFER, 1904**

▪ ***Parasceroaderma berlandi* MANEVAL, 1930**

Espèce décrite de France par MANEVAL (1930), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (MANEVAL, 1930), Italie (OLMI 1994). France : Loire.

▪ ***Parasceroaderma scobiciae* KIEFFER in PICARD, 1919**

Espèce décrite de France par PICARD (1919), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Hérault).

▪ ***Parasceroaderma sulcatifrons* (KIEFFER, 1908)**

= *Ceratepyris sulcatifrons* KIEFFER, 1908

Espèce décrite de France par KIEFFER (1908), puis nouvellement signalée par BERNARD (1936).

Répartition : France (Val-de-Marne, Var).

Figure 4. *Parasceroaderma sulcatifrons* (KIEFFER, 1908) [mâle].
Cliché P. VIGNAC.

▪ ***Parasceroaderma unicolor* (WESTWOOD, 1839)**

= *Sclerodermus unicolor* WESTWOOD, 1839

Espèce décrite de France par WESTWOOD (1839).

Répartition : Espagne, Marco, France, Allemagne, Italie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Haute-Saône.

Pseudisobrachium KIEFFER, 1904

- ***Pseudisobrachium atriceps* (KIEFFER, 1910)**
= *Psilobethylus atriceps* KIEFFER, 1910

Espèce décrite de France par KIEFFER (1910), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Haute-Saône).

- ***Pseudisobrachium subcyaneum* (HALIDAY, 1838)**
= *Epyris subcyaneum* HALIDAY, 1838
= *Epyris halidaii* WESTWOOD, 1874
= *Pseudisobrachium carpentieri* KIEFFER, 1906
= *Pseudisobrachium carpentieri* var. *septemfasciatum* KIEFFER, 1906
= *Pseudisobrachium cantianum* CHITTY, 1906
= *Pseudisobrachium concolor* KIEFFER, 1906

Espèce signalée de France par KIEFFER & MARSHALL (1906), puis par BERLAND (1928), ARLÉ, (1929) et BERNARD (1935b).

Répartition : toute l'Europe (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Charente-Maritime, Somme, Yvelines, Landes (BERLAND, 1928), Yonne (ARLÉ, 1929), Var (BERNARD, 1935b).

Pristocerinae à rechercher

- ***Acrepyris masii*** (SOIKA, 1933) : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Anisobrachium incertum*** KIEFFER, 1906 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Dissomphalus luteus*** (KIEFFER, 1906) : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Dissomphalus proximus*** (KIEFFER, 1904) : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- ***Parascleroderma csnora*** ARGAMAN, 1988 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Parascleroderma fiturcata*** ARGAMAN, 1988 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Parascleroderma fuscipennis*** (KIEFFER, 1905) : citée d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- ***Parascleroderma fulviceps*** KIEFFER, 1906 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Parascleroderma hindola*** ARGAMAN, 1988 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Parascleroderma nigriceps*** KIEFFER, 1904 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Parascleroderma rugulosum*** KIEFFER, 1906 : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956) et d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Parascleroderma varlinda*** ARGAMAN, 1988 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Pristocera depressa*** (FABRICIUS, 1805) : citée d'Angleterre (PERKINS, 1976), d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956), d'Allemagne (DE ROND, 2001) et d'Italie (OLMI, 1994).
- ***Pseudisobrachium intermedium*** KIEFFER, 1904 : citée d'Italie (OLMI, 1994).

Scleroderminae***Acephalonomia* STREJČEK, 1990**

- ***Acephalonomia cisidophaga* STREJČEK, 1990**
= *Cephalonomia cisidophaga* (STREJČEK, 1990)

Espèce citée de France ici pour la première fois. Le statut du genre *Acephalonomia* est toujours discuté (DE ROND, 2001 ; COLOMBO & AZEVEDO, 2020) et pourrait changer (DE ROND, *comm. pers.*). La nomenclature suivie ici est la plus récemment utilisée (COLOMBO & AZEVEDO, 2020).

Répartition : République Tchèque, Slovaquie (COLOMBO & AZEVEDO,

2020), Allemagne (DE ROND, 2001).

Matériel examiné

Allier (03) : Broût-Vernet, 1 ♀, 08.VIII.1907 (*coll.* H. DU BUYSSON / MNHN, Paris).

La femelle examinée ici appartient à la forme macroptère de l'espèce.

***Cephalonomia* WESTWOOD, 1833**

- ***Cephalonomia formiciformis* WESTWOOD, 1833**
= *Holopedina (Scleroderma) polypori* FÖRSTER, 1850
= *Cephalonomia formiciformis* var. *sulcata* KIEFFER, 1906

Espèce signalée de France par KIEFFER & MARSHALL (1906).

Répartition : Toute l'Europe (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Landes (KIEFFER & MARSHALL, 1906), Haute-Marne (MANEVAL, 1935).

- ***Cephalonomia gallicola* (ASHMEAD, 1887)**
= *Sclerochroa gallicola* ASHMEAD, 1887
= *Holopedina nubilipennis* ASHMEAD, 1887
= *Ateleopterus nubilipennis* ASHMEAD, 1887
= *Cephalonomia xambeui* GIARD, 1898
= *Cephalonomia quadridentata* DUCHAUSSOY, 1920
= *Cephalonomia strandi* HOFFER, 1936

Espèce signalée de France par GIARD (1898).

Répartition : Toute l'Europe, Algérie, Tunisie, États-Unis (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : probablement Pyrénées-Orientales.

- ***Cephalonomia hypobori* KIEFFER in PICARD, 1919**
= *Cephalonomia nigricornis* SARRA, 1930

Espèce décrite de France par PICARD (1919).

Répartition : France, Italie, Israël, Iran (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Hérault.

- ***Cephalonomia maculata* MANEVAL, 1935**

Espèce décrite de France par MANEVAL (1935), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Haute-Loire).

- ***Cephalonomia mycetophila* KIEFFER, 1906**

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906) et à nouveau signalée par BERLAND (1928) et MANEVAL (1935).

Répartition : France, Allemagne, Roumanie (GORDH & MÓCZÁR, 1990), Pays-Bas (DE ROND, 2019), Angleterre (BALDOCK, 2019). France : Indre-et-Loire (BERLAND, 1928), Somme (KIEFFER & MARSHALL, 1906).

- ***Cephalonomia nigrescens* KIEFFER, 1906**

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Pyrénées)

- ***Cephalonomia rufa* KIEFFER, 1906**

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906), à nouveau signalée par BERLAND (1928).

Répartition : France, Italie, Roumanie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Haute-Saône (KIEFFER & MARSHALL, 1906), Camargue (BERLAND, 1928).

▪ ***Cephalonomia venata* RICHARDS, 1939**

Espèce décrite de France par RICHARDS (1939), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Indre-et-Loire).

***Glenosema* KIEFFER, 1905**

▪ ***Glenosema merceti* (KIEFFER, 1906)**

= *Arysepyris merceti* KIEFFER, 1906

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906), retrouvée par BERNARD (1935b). BERLAND (1928) propose la mise en synonymie avec *G. nigra* KIEFFER. Cependant, GORDH & MÓCZÁR (1990) tout comme AZEVEDO *et al.* (2018) considèrent les deux espèces comme valides.

Répartition : Espagne, France, Italie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Landes (KIEFFER & MARSHALL, 1906) Var (BERNARD, 1935b).

▪ ***Glenosema nigra* KIEFFER, 1906**

Espèce décrite de France par KIEFFER & MARSHALL (1906), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (Hérault).

▪ ***Glenosema occitanica* TUSSAC & TUSSAC, 2005**

Espèce décrite de France par TUSSAC & TUSSAC (2005).

Répartition : France (Lot, Tarn-et-Garonne).

***Plastanoxus* KIEFFER, 1904**

▪ ***Plastanoxus laevis* (ASHMEAD, 1893)**

= *Anoxus laevis* ASHMEAD, 1893

Espèce signalée de France par RASPLUS *et al.* (2010).

Répartition : Amérique du Nord, Colombie, Argentine, Brésil, Italie (GORDH & MÓCZÁR, 1990), France, Espagne, Israël (RASPLUS *et al.*, 2010). France : Dordogne, Hérault, Tarn-et-Garonne (RASPLUS *et al.*, 2010)

▪ ***Plastanoxus* sp.**

Un spécimen de *Plastanoxus* capturé dans un chêne dépérissant dans le cadre du projet *Canopée* mené par l'université d'Orléans semble différer des autres espèces européennes connues (DE ROND, *comm. pers.*) et s'approcher de *Plastanoxus evansi* GORBATOVSKY, 1995. Un deuxième spécimen envoyé à l'auteur fin 2021 semble appartenir à la même espèce. Des investigations supplémentaires sont nécessaires afin de clarifier le statut du spécimen.

Matériel examiné

Cher (18) : Vierzon, 1 ♀, 07.V.2019 (*leg.* Université Orléans, *coll.* E. MARHIC). **Eure-et-Loir (28)** : Montigny-sur-Avre, 1 ♀, 01.VII.2021 (*leg.* R. MAHAUT, *coll.* E. MARHIC).

***Sclerodermus* LATREILLE, 1809**

▪ ***Sclerodermus abdominalis* WESTWOOD, 1839**

Espèce décrite de France par WESTWOOD (1839).

Répartition : France et Italie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Bouches-du-Rhône (WESTWOOD, 1839).

▪ ***Sclerodermus ateleopterus* (FÖRSTER, 1851)**

= *Ateleopterus ateleopterus* FÖRSTER, 1851

Espèce décrite de France dans FÖRSTER (1851), non signalée depuis sa description.

Répartition : France (pas de localité).

▪ ***Sclerodermus brevicornis* KIEFFER, 1906**

Espèce signalée de France par KIEFFER (1914).

Répartition : France, Italie, Algérie (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Allier (KIEFFER, 1914).

▪ ***Sclerodermus domesticus* KLUG in LATREILLE, 1809**

Espèce signalée de France par KIEFFER & MARSHALL (1906). BERLAND (1928) la cite de plusieurs localités.

Répartition : toute l'Europe, Israël (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Charente-Maritime, Drôme, Paris (BERLAND, 1928).

▪ ***Sclerodermus fonscolombe* WESTWOOD, 1881**

Espèce décrite de France dans WESTWOOD (1881), à nouveau signalée par BERNARD (1935b).

Répartition : France : Bouches-du-Rhône (WESTWOOD, 1881), Var (BERNARD, 1935b).

▪ ***Sclerodermus fuscicornis* WESTWOOD, 1839**

Espèce décrite de France dans WESTWOOD (1839), une deuxième localité donnée par KIEFFER & MARSHALL (1906).

Répartition : France, Italie, Grèce (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Bouches-du-Rhône (WESTWOOD, 1839), Paris (KIEFFER & MARSHALL, 1906).

▪ ***Sclerodermus nitidus* WESTWOOD, 1839**

Espèce décrite de France par WESTWOOD (1839).

Répartition : France (Sud).

▪ ***Sclerodermus piceus* WESTWOOD, 1839**

Espèce signalée de France par BERLAND (1928).

Répartition : France, Albanie, Grèce (GORDH & MÓCZÁR, 1990). France : Pyrénées-Orientales (BERLAND, 1928).

Scleroderminae à rechercher

- *Cephalonomia benoiti* GUIGLIA, 1956 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- *Cephalonomia brevipennis* KIEFFER, 1906 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- *Cephalonomia cursor* WESTWOOD, 1881 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- *Cephalonomia hammi* RICHARDS, 1939 : citée d'Angleterre (PERKINS, 1976) et d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- *Cephalonomia nigriventris* MASI, 1933 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- *Cephalonomia pontina* CERRUTI, 1957 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- *Cephalonomia tarsalis* (ASHMEAD, 1893) : citée d'Angleterre (PERKINS, 1976) et d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- *Cephalonomia waterstoni* GAHAN, 1931 : citée d'Angleterre (PERKINS, 1976)

- *Glenosema bifoveatus* (KIEFFER, 1906) : citée d'Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956).
- *Glenosema caprae* (MASI, 1933) : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- *Plastanoxus chittendenii* (ASHMEAD, 1893) : citée d'Angleterre (PERKINS, 1976).
- *Plastanoxus munroi* RICHARDS, 1939 : citée d'Angleterre (PERKINS, 1976).

- *Plastanoxus wetwoodi* (KIEFFER, 1914) : citée d'Italie (OLMI, 1994) et d'Angleterre (PERKINS, 1976).
- *Sclerodermus cereicollis* KIEFFER, 1904 : citée d'Italie (OLMI, 1994).
- *Sclerodermus fuscus* WESTWOOD, 1839 : citée d'Allemagne (DE ROND, 2001).
- *Sclerodermus rufescens* (NEES, 1834) : citée d'Allemagne (DE ROND, 2001).

DISCUSSION

Sans faire l'objet de révisions ou de faunes complètes, la plupart des pays limitrophes à la France ont fait – ou sont sur le point de faire – l'objet de listes taxonomiques plus récentes que la *Faune de France* de BERLAND (1928) : Espagne (CEBALLOS *et al.*, 1956), Italie (OLMI, 1994), Allemagne (DE ROND, 2001), Royaume-Uni (PERKINS, 1976) et Belgique (PAULY *et al.*, *in prep.*). La comparaison de ces listes avec celle du présent document (tableau II) permet de conclure à une diversité spécifique des Bethylidae français proche de celle des espèces italiennes.

Cette liste est loin d'être définitive et, en comparaison à d'autres régions du globe, la faune des Bethylidae d'Europe est encore particulièrement mal connue (AZEVEDO, *comm. pers.*), notamment pour la région méditerranéenne où seule la sous-famille des Mesitiinae a été traitée de manière globale par des auteurs tels que PICARD (1932), ARGAMAN (2003) et MÓCZÁR (1970a, 1970b, 1971). Plusieurs espèces signalées

des pays voisins pourraient être présentes en France. En outre, plusieurs spécimens capturés en France par BERNARD (1935a, 1939) et d'autres spécimens contenus dans les collections du MNHN (Paris) semblent appartenir à des espèces nouvelles pour la science qui mériteraient d'être décrites.

Tableau II. Nombre d'espèces de Bethylidae connues dans quelques pays d'Europe de l'Ouest.

Pays	Nombre d'espèces
Belgique (PAULY <i>et al.</i> , <i>in prep.</i>)	15
Royaume-Uni (PERKINS, 1976)	20
Allemagne (DE ROND, 2001)	36
Espagne (CEBALLOS <i>et al.</i> , 1956)	43
France (ce travail)	76
Italie (OLMI, 1994)	80

REMERCIEMENTS

Je remercie les différentes personnes et organismes qui m'ont transmis leurs spécimens de Bethylidae pour étude : Michel BERTRAND (Oise, France), Roxanne MAHAUT (Eure-et-Loir, France), Jean-Luc VAGO (Nord, France), Paul VIGNAC (Seine-Maritime, France) que je remercie aussi pour les photographies des spécimens, Damien TOP (Conservatoire d'Espaces Naturels Hauts-de-France, France), Élodie LE SOUCHU et Aurélien SALLÉ (Université d'Orléans, France). Je remercie aussi Bernardo SANTOS et Agnièle TOURET-ALBY du MNHN (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France) de m'avoir guidé lors de ma première visite des collections de Bethylidae du Muséum. Merci aussi à Jérôme CARMINATI (Doubs, France) pour sa relecture attentive. Je tiens à remercier particulièrement Jeroen DE ROND (Lelystad, Pays-Bas) qui m'accompagne depuis mes débuts dans l'étude des Bethylidae de France et a accepté de réviser cet article. Enfin, j'adresse ma gratitude à Massimo OLMI (Université de Toscane, Viterbe, Italie) pour sa relecture et ses encouragements, et à Tanguy JEAN (Ille-et-Vilaine, France) pour ses conseils et son aide dans l'amélioration du manuscrit.

RÉFÉRENCES

- ARLÉ, R. (1929). Note sur quelques Béthylides (Hym.) capturés aux environs d'Auxerre (Yonne), avec la description d'une espèce nouvelle du genre *Bethylus* LATR. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **34**(4): 61–63. <https://doi.org/10.3406/bsef.1929.28105>
- ARGAMAN, Q., J. OROUSSET & J. CASEVITZ-WEULERSSE (1991 ["1990"]). New *Pristocerine* species for the fauna of France (Hym. Bethyliidae *Pristocerinae*). *Entomologica Gallica*, **2**(3): 151–153.
- ARGAMAN, Q. (2003). Generic synopsis of *Mesitinae* KIEFFER, 1914 (Hymenoptera: Bethyliidae). *Entomofauna*, **24**(4): 61–96. https://www.zobodat.at/pdf/ENT_0024_0061-0095.pdf [accessed 15 October 2021]
- AZEVEDO, C. O., I. D. C. C. ALENCAR, M. S. RAMOS, D. N. BARBAROSA, W. D. COLOMBO, J. M. R. VARGAS & J. LIM (2018). Global guide of the flat wasps (Hymenoptera, Bethyliidae). *Zootaxa*, **4489**(1): 1–294. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4489.1.1>
- BALDOCK, D. (2019). *Farnham Heath RSPB reserve, Tilford, Surrey. The full species list of aculeates recorded from June 2015 to July 2019 plus six specimens recorded previously*. Manuscript of the author. *Bees, Wasps & Ants Recording Society*, Midhurst, UK. https://bwars.com/sites/www.bwars.com/files/diary_downloads/Farnham%20Heath%20species%20list.pdf [accessed 15 October 2021]
- BERLAND, L. (1928). *Faune de France 19. Hyménoptères vespiformes II*. Lechevalier, Paris, 208 pp. [https://faunedefrance.org/bibliotheque/docs/LBERLAND\(FdeFr19\)Hym.vespiformes2.pdf](https://faunedefrance.org/bibliotheque/docs/LBERLAND(FdeFr19)Hym.vespiformes2.pdf) [accessed 15 October 2021]
- BERLAND, L. (1976). *Atlas des Hyménoptères de France Belgique, Suisse. Tome I. Tenthredes, parasites, porte-aiguillon (Béthylides)*. Boubée, Paris, 157 pp.
- BERNARD, F. (1934). Hyménoptères nouveaux ou peu connus rencontrés à Fréjus (Var). Renseignements sur quelques Aculéates peu répandus. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **39**(4): 58–62. <https://doi.org/10.3406/bsef.1934.14690>
- BERNARD, F. (1935a). Hyménoptères nouveaux ou peu connus rencontrés à Fréjus (Var) (3^e note). Béthylides nouveaux pour la France, avec la description d'un Dryinide *Chelothelius Berlandi*, n. sp. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **40**(1): 40–42. <https://doi.org/10.3406/bsef.1935.14829>
- BERNARD, F. (1935b). Hyménoptères prédateurs des environs de Fréjus. *Annales de la Société entomologique de France*, **104**(1): 31–72. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5458710m/f37.item> [accessed 15 October 2021]
- BERNARD, F. (1936). Hyménoptères nouveaux ou peu connus en France (5^e note). Remarques sur la faune des étangs méditerranéens littoraux. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **41**(17): 285–290. <https://doi.org/10.3406/bsef.1936.15052>
- BERNARD, F. (1939). Hyménoptères nouveaux ou peu connus en France (6^e Note). Béthylides et Sphecoïdes du littoral méditerranéen. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **44**(11–12): 164–167. <https://doi.org/10.3406/bsef.1939.15386>
- CEBALLOS G., J. M. DUMSET Y ALONSO & J. JUNCO Y REYES (1956). *Catálogo de los Himenópteros de España*. Trabajos del Instituto Español de Entomología, 554 pp.
- COLOMBO, W. D. & C. O. AZEVEDO (2020). Revalidation of the polymorphic genus *Acephalonomia* (Hymenoptera: Bethyliidae) and description of a new species from Micronesia. *European Journal of Entomology*, **117**: 235–242. <https://doi.org/10.14411/eje.2020.025>
- DUCHAUSOY, A. (1916). Description d'un nouveau Béthylide (Hyménoptères) de la France méridionale. *Miscellanea Entomologica*, **26**: 34–37.
- FÖRSTER, A. (1851). Eine Centurie neuer Hymenopteren, beschrieben von Arn. FÖRSTER in Aachen. Vierte und fünfte Dekade. *Decheniana, Verhandlungen des Naturhistorisches Vereins der Rheinlande und Westfalens*, **8**: 1–42.
- GIARD, A. (1898). Sur les *Cephalonomia* (Hymén. Proctotryp.) parasites des larves de Ptinides. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **3**(4): 50–52. <https://doi.org/10.3406/bsef.1898.28588>
- GORDH, G. & L. MÓCZÁR (1990). A catalog of the world Bethyliidae (Hymenoptera: Aculeata). *Memoirs of the American Entomological Institute*, **46**: 1–364.
- HEDQVIST, K.-J. (1975). Notes on Embolemidae and Bethyliidae in Sweden with descriptions of a new genus and species (Hym., Bethyloidea). *Entomologisk Tidskrift*, **96**(3–4): 121–132. https://www.sef.nu/download/entomologisk_tidskrift/et_vol_96_1975/ET-1975-121-132o.pdf [accessed 15 October 2021]
- HEITMANS, W. R. B. (1998). *Laelius pedatus*: een nieuwe, exotische platwesp uit gebouwen in Nederland. *Bzzz/HymenoVaria*, **8**(1): 36–39. <https://natuurtijdschriften.nl/pub/563506> [accessed 15 October 2021]
- KIEFFER, J.-J. (1908). Description de quelques nouveaux Serphides. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Metz*, **25**: 1–7. <https://lorraine-entomologie.org/webobs/biblio/docpdf/Kieffer1906-1149.pdf> [accessed 15 October 2021]
- KIEFFER, J.-J. (1910). Description de nouveaux Béthylides [Hymén.] *Annales de la Société entomologique de France*, **79**(1): 31–56. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54944358/f33.item> [accessed 15 October 2021]
- KIEFFER J.-J., (1914). *Das Tierreich 41. Hymenoptera Bethyliidae*. R. Friedländer und Sohn, Berlin, 595 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.1095>
- KIEFFER J.-J., & T. A. MARSHALL (1904-1906). Proctotrypides. pp. 289–551. In: E. ANDRÉ (ed.). *Species des Hyménoptères d'Europe & d'Algérie. Tome neuvième*. A. Hermann, Paris, 551 pp. + pls. I–XXI. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.10281>
- MANEVAL, H. (1930). Description et mœurs de l'adulte et de larve d'une espèce nouvelle du genre *Parascleroderma* [Hym. Bethyliidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **35**(4): 53–61. <https://doi.org/10.3406/bsef.1930.28253>
- MANEVAL, H. (1932). Notes recueillies sur les Hyménoptères. *Annales de la Société entomologique de France*, **101**(2): 85–110. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5458763r/f3.item> [accessed 15 October 2021]
- MANEVAL H., (1935). Béthylides, Dryinides et Embolemides nouveaux ou peu connus. *Annales de la Société entomologique de France*, **104**(1): 1–10. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5458710m/f7.item> [accessed 15 October 2021]
- MARSHALL, T. A. (1874). Description of a new European species of Bethyliidae (Hymenoptera: *Oxyura*). *Entomologist's Monthly Magazine*, **10**: 222–223.
- MÓCZÁR, L. (1969). New *Mesitius* species (Hymenoptera: Bethyliidae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **15**(3–4): 371–377.
- MÓCZÁR, L. (1970a). *Mesitinae* of world with new genera and species. I. (Hymenoptera: Bethyliidae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **16**(1–2): 175–203.
- MÓCZÁR, L. (1970b). *Mesitinae* of world, genera *Sulcomesitius* MÓCZÁR and *Metriorotus* MÓCZÁR. II. (Hymenoptera: Bethyliidae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **16**(3–4): 409–451.
- MÓCZÁR, L. (1971). *Mesitinae* of world, genera "*Mesitius spinola*", *Pilomesitius* MÓCZÁR, *Parvoculus* MÓCZÁR, *Pycnomesitius* MÓCZÁR and *Heterocoelia* DAHLBOM. III. (Hymenoptera: Bethyliidae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **17**(3–4): 295–332.
- NAGY, C. G. (1969). Sur la sous-famille *Mesitinae* BERLAND (Hym., Bethyliidae). *Lucrarile Stațiunea Zoologică Marină Agigea Romania*, **3**: 275–300.
- NAGY, C. G. (1970). Contribution toward a revision of the European species of the genus *Epyris* WESTW. (Hym., Bethyliidae). *Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin*, **46**: 265–272. <https://doi.org/10.1002/mmzn.19700460204>

- NOTTON, D. G. (2016). IPM News: The parasitic wasp *Laelius pedatus*, a parasitoid of museum beetles, is now established at the Natural History Museum, London. *NatSCA Notes & Comments*, **4**: 1–3. <http://www.natsca.org/article/2296> [accessed 15 October 2021]
- NOTTON, D. G., O. A. POPOVICI, C. VAN ACHTERBERG, J. DE ROND & J. T. BURN (2014). Parasitoid wasps new to Britain (Hymenoptera: Platygasteridae, Eurytomidae, Braconidae & Bethyliidae). *European Journal of Taxonomy*, **99**: 1–20. <https://doi.org/10.5852/ejt.2014.99>
- OLMI, M. (1994). Hymenoptera Bethyliidae, Dryinidae, Sclerogibbidae, Embolemidae. In: A. MINELLI, S. RUFFO & S. LA POSTA (ed.). *Checklist delle specie della fauna italiana*, **100**. Calderini, Bologna (Italia), 7 pp.
- PAULY, A., J.-Y. BAUGNÉE, M. OLMI & J. DE ROND (*in prep.*). Nouvelle contribution à la connaissance des Bethyliidae et Dryinidae de Belgique et des régions limitrophes (Hymenoptera). <http://www.atlashymenoptera.net/page.aspx?id=109> [accessed 15 October 2021]
- PERKINS, J. F. (1976). *Handbooks for the Identification of British insects. Vol. VI. Part 3(a). Hymenoptera Bethyloidea (excluding Chrysididae)*. Royal Entomological Society of London, London, 38 pp.
- PICARD, F. (1919). Contribution à l'étude du peuplement d'un végétal : la faune entomologique du figuier. *Annales de Service des Épiphyties*, **6**: 34–174.
- PICARD, F. (1932). Contribution à l'étude des *Mesitius* du bassin méditerranéen (Hymenoptera Bethyliidae). In: Société Entomologique de France, *Livre du Centenaire*, pp. 403–414.
- RASPLUS, J.-Y., C. VILLEMANT, M. R. PAIVA, G. DELVARE & A. ROQUES (2010). Hymenoptera. Chapter 12. In: A. ROQUES, M. KENIS, C. LOPEZ-VAAMONDE, W. RABITSCH, J.-Y. RASPLUS & D. ROY (ed.). *Arthropod invasions in Europe*. *BioRisk*, **4**(2): 669–676. <https://doi.org/10.3897/biorisk.4.55>
- RICHARDS, O. W. (1939). The British Bethyliidae (s.l.) (Hymenoptera). *Transactions of the Royal Entomological Society of London*, **89**(8): 185–344. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2311.1939.tb00740.x>
- ROND, J. DE (2001). Entomofauna Germanica. 4. Verzeichnis der Hautflügler Deutschlands. Bethyliidae. *Entomologische Nachrichten und Berichte*, **7**: 117–119. https://www.researchgate.net/publication/247777684_de_Rond_J_2001_Bethyliidae_Entomofauna_Germanica_Band_4_Verzeichnis_der_Hautflugler_Deutschlands_Entomologische_Nachrichten_und_Berichte_Beiheft_7_117-119 [accessed 15 October 2021]
- ROND, J. DE (2004). Bethyliidae. pp. 158–170. In: T. M. J. PETERS, C. VAN ACHTERBERG, W. R. B. HEITMANS, W. F. KLEIN, V. LEFEBER, A. J. VAN LOON, A. A. MABELIS, H. NIEUWEN-HUIJSEN, M. REEMER, J. DE ROND, J. SMIT, H. H. W. VELTHUIS. *Nederlandse Fauna 6. De Wespen en Mieren van Nederland (Hymenoptera Aculeata)*. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij, Leiden & European Invertebrate Survey, Leiden, The Netherlands, 507 pp. https://www.naturalmedia.nl/docs/Rond_J_de_2004_Wespen_en_mieren_van_Nederland_Chrysidioidea.pdf [accessed 15 October 2021]
- ROND, J. DE (2019). De platkopwesp *Cephalonomia mycetophila* nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Bethyliidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen*, **52**: 55–58. https://www.bestuivers.nl/Portals/5/Publicaties/Wespen_en_mieren_hoofdstukken/NederlandseFauna6_compleet.pdf [accessed 15 October 2021]
- TUSSAC, H. & M. TUSSAC (2005). Contribution à l'étude du genre *Glenosema* et description d'une nouvelle espèce : *G. occitanica* (Hymenoptera, Bethyliidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **110**(4–5): 435–437. <https://doi.org/10.3406/bsef.2005.16265>
- VANCE A. M., & H. L. PARKER (1932). *Laelius anthrenivorus* TRANI, an interesting bethylid parasite of *Anthrenus verbasci* L. in France. *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, **34**: 1–7.
- VIKBERG V., & M. KOPONEN (2005). Contribution to the taxonomy of the Palaearctic species of the genus *Laelius* ASHMEAD, mainly from Finland and Sweden (Hymenoptera: Chrysidioidea: Bethyliidae). *Entomologica Fennica*, **16**(1): 23–50. <https://doi.org/10.33338/ef.84235>
- VINCENT, A., P. TILLIER, C. VINCENT-BARBAROUX, C. BOUGET & A. SALLÉ (2020). Influence of forest decline on the abundance and diversity of Raphidioptera and Mecoptera species dwelling in oak canopies. *European Journal of Entomology*, **117**: 372–379. <https://doi.org/10.14411/eje.2020.041>
- WESTWOOD, J. O. (1839). XXXII. Monograph upon the hymenopterous genus *Scleroderma*. *Transactions of the Royal Entomological Society of London*, **2**(3): 164–172. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2311.1836.tb00317.x>
- WESTWOOD, J. O. (1881). VIII. Observations on the Hymenopterous genus *Scleroderma*, KLUG, and some allied groups. *Transactions of the Royal Entomological Society of London*, **29**(1): 117–140, pls. IV–VII. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2311.1881.tb01536.x>

